
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93/94

DOI 10.5281/zenodo.12804333

Калинина Е.А., Лузанов Н.О.

Калинина Елена Александровна, доктор исторических наук, профессор, Петрозаводский государственный университет, Россия, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 33, Email: kalinka46@yandex.ru.

Лузанов Никита Олегович, Петрозаводский государственный университет, Россия, 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт Ленина, д. 33, Email: luzanov.nik04@mail.ru.

Организация спортивной подготовки допризывников в 1920-е годы (на примере Пудожского района Карельской АССР)

Аннотация. В статье на основе архивных и документальных материалов исследуются формы организации спортивной подготовки допризывной молодежи в 1920-е годы на примере одного из районов Карельской АССР, отдаленного от центра северного региона Советского Союза. Особое внимание уделяется проблемам проведения физкультурных занятий и участия допризывников в спортивных соревнованиях. Авторы доказывают, что в 1920-е годы спортивная подготовка допризывников проводилась в рамках всеобщего военного обучения. Это был начальный этап развития физкультуры и спорта в провинциальных окраинах страны, каковым являлся Пудожский район Карельской АССР.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, Карелия, спортивные соревнования Всеобщ, допризывная подготовка.

Kalinina E.A., Luzanov N.O.

Kalinina Elena Alexandrovna, the Doctor of Historical Sciences, Professor, Petrozavodsk State University, Russia, 185035, Republic of Karelia, g. Petrozavodsk, pr-kt Lenina, d. 33, Email: kalinka46@yandex.ru.

Luzanov Nikita Olegovich, Petrozavodsk State University, Russia, 185035, Republic of Karelia, g. Petrozavodsk, pr-kt Lenina, d. 33, Email: luzanov.nik04@mail.ru.

Organization of sports training for pre-conscripts in the 1920s (using the example of the Pudozhsky district of the Karelian ASSR)

Abstract. Based on archival and documentary materials, the article investigates the forms of organizing sports training for pre-conscription youth in the 1920s on the example of one of the districts of the Karelian ASSR, remote from the center of the northern region of the Soviet Union. Particular attention is paid to the problems of conducting physical education classes and the participation of pre-conscripts in sports competitions. The authors prove that in the 1920s the sports training of pre-conscripts was carried out within the framework of universal military training. This was the initial stage of the development of physical education and sports in the provincial outskirts of the country, which was the Pudozhsky district of the Karelian ASSR.

Key words: physical culture, sport, Karelia, sports competitions, Vsevobuch, pre-conscription training.

Центральный исполнительный комитет Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 22 апреля 1918 г. издал Декрет о всеобщем военном обучении рабочих в возрасте до 40 лет и о допризывной подготовке молодежи начиная с 16 лет. Руководство физическим воспитанием и спортом было возложено на Всевобуч [10, с. 347]. В Пудожском уезде Карельской АССР уездное отделение Всевобуча было образовано осенью 1918 г. В его штатном расписании состояли инструкторы, занимающиеся организацией курсов по обучению местного населения военно-спортивной подготовке и организацией резервных частей для Красной армии.

Заведующими отделением Всевобуча Пудожского уезда и одновременно инструкторами по спорту в 1918-1923 гг. являлись Н. Н. Зыков, В. Э. Соломарский, И. Т. Савичев, Н. В. Соколовский. Это были бывшие военные Русской армии, участники Первой Мировой войны. После демобилизации они продолжили

свою деятельность в органах Всевобуча [2, с. 1884-1892].

Спортивные занятия с пудожскими допризывниками начались с марта 1919 г. Здесь следует заметить, что основные занятия с допризывниками проводились ежедневно весной и осенью. В понедельник – военная подготовка, во вторник – занятие по легкой атлетике, в среду – по гимнастике и фехтованию, в четверг – по легкой атлетике, в пятницу – по гимнастике и легкой атлетике, в субботу – по легкой атлетике, в воскресенье – экскурсия пешком или на лыжах в лес [8, с 5]. Летом в разгар сенокосных работ по просьбам допризывников занятия велись два раза в неделю по понедельникам и пятницам. В качестве примера проведения спортивных занятий с допризывниками приведем «План занятий» на летний период, разработанный Н. Н. Зыковым, старшим инструктором по спорту и физическому развитию пудожского отделения Всевобуча (табл. 1).

Таблица 1. «План занятий на летний период» [9, с. 42].

Пятница		Понедельник	
30 минут	Подтягивание на лестнице	30 минут	Подтягивание на лестнице
60 минут	Прыжки в длину с места и разбега	60 минут	Винтовка
10 минут	Отдых	10 минут	Отдых
30 минут	Чехарда и «стенка на стенку»	30 минут	Эстафетный бег
50 минут	Строевая подготовка	30 минут	Вольные упражнения
		20 минут	Бег на скорость на короткие дистанции

Интерес для исследователей представляет «План развития физической культуры и спорта на лето 1919 г. Пудожского уезда», составленный уже известным нам Н. Н. Зыковым. План представляет собой не только перечень предполагаемых спортивных мероприятий в уезде. Николай Николаевич предложил создать в Пудоже секцию плавания, которую «можно произвести без затрат, при наличии удобных мест для купания и близости реки» [5, с. 3] и открыть курс обучения по легкой атлетике: метание копья, диска, прыжки в высоту с шестом и без шеста, прыжки в длину, бег, а также поднятие гири, игру в футбол и стрельбу в цель.

Относительно развития спорта в среде допризывников он высказал мысль о том, что в летнее время «в виду усиленных полевых работ... спорт организовать не удастся, т. к. юноши будут заняты с раннего утра до позднего вечера и, придя домой после интенсивной работы, будут не в состоянии заниматься каким-либо видом спорта, особенно, принимая во внимание развивающийся голод» [5, с. 3]. Он предложил для допризывников организовать спортивные занятия в зимнее время по фехтованию на рапирах, эспадронах и стрельбе из винтовки.

Н. Н. Зыков также обратил внимание на то, что выполнение плана будет сопряжено с финансовыми трудностями и кадровой проблемой. По его мнению, в уезде будут развиваться только те виды спорта, которые не требуют финансовых затрат. Он просил руководство Всевобучем выделить денежные средства на организацию спортивного клуба в Пудоже, на приобретение спортивного инвентаря, а также отправить в Пудож инструкции по организации спортивных секций, программы по обучению фехтованию и гимнастике. При этом инструктор отметил, что «в настоящее время... нельзя было ожидать быстрого развития спорта в уезде...» [7, с. 2].

Примечательно, что допризывники не только регулярно занимались физической культурой, но и принимали участие

в спортивных соревнованиях. Так, в мае 1920 г. в Пудоже, Всевобучем был организован День спорта. Подробный отчет о проведении этого спортивного праздника был направлен в адрес губернского комиссариата и опубликован в районной газете «Звезда Пудожа» [1].

20 мая 1920 г. в 10.30 час в клубе имени Л. Троцкого состоялось торжественное открытие праздника. В клубный зал пришли члены пудожской партийной и профсоюзной организаций, уездного Совета, допризывники, школьники, члены военно-спортивного клуба. Собравшиеся пропели «Интернационал» и выслушали приветственные речи уездного военного инспектора Н. В. Соколовского, председателя уездного волостного исполкома Богданова, представителя Народно-го комиссариата просвещения Васильева, уездного военного комиссара Селиванова, учителя местной школы Зотикова, секретаря комсомольской организации Мартынова. Затем для присутствующих были оглашены приветственные телеграммы от «вождей» советской власти В. И. Ленина и Л. Троцкого и составлены тексты ответных посланий в их адрес. По окончании речей собравшиеся прокричали русское «Ура!» и прошли с флагами и лозунгами на городской гимнастический городок, входная арка которого был украшена зеленью и флагами [1].

Во второй части празднования под звуки духового оркестра были проведены спортивные соревнования. Состязания открыли школьники, которые показали вольные гимнастические упражнения. Затем участники соревновались в нескольких видах спорта: в беге на 60 м и на 200 м, прыжках в длину, в высоту, метании диска, толкании ядра. В заключении были организованы товарищеские встречи по баскетболу и футболу между командами военно-спортивного клуба и допризывниками [4, с. 81]. После проведения соревнований все участники вернулись в клуб имени Л. Троцкого, где их ждало угощение: чай с сахаром.

Вечером в 22.00 часа в клубе имени К. Маркса допризывники и члены воен-

но-спортивного клуба заслушали лекцию члена партийной ячейки И. Котова «Политика Советской власти и война с панской Польшей», затем силами комсомольцев был показан спектакль по пьесе С. М. Степняка-Кравчинского «Новообращенный». Торжество окончилось танцами.

Летом этого же года в Пудоже прошли соревнования по легкой атлетике (прыжки в длину с места и с разбега и метание копья) и плаванию. В состязаниях участвовало 11 допризывников. Отметим, что их спортивные результаты по легкой атлетике были достаточно низкими. В состязаниях по плаванию заплывы среди пловцов были организованы не на скорость, а на дальность (кто проплывет более длинную дистанцию). Важно отметить, что соревнования проводили в холодную июньскую погоду, это негативно отразилось на успехе их проведения. К тому же пловцы отказались стартовать одновременно и опоздали на старт. Корреспондент газеты «Красный Пудож» подвел итоги состязаний: «все пять человек выплыли неодновременно, в течение приблизительно пяти минут, когда первый уже проплыл сажен 30... Сильный дождь принудил людей выйти из воды и прекратить состязание» [11].

Кроме легкой атлетики и плавания юноши занимались футболом. В 1920-е годы в Пудожском районе было организовано три футбольных команды – «Пудож-1», «Пудож-2», «Шала». Они проводили между собой товарищеские встречи.

Относительно участия пудожан в соревнованиях более высокого ранга, необходимо сказать, что впервые сборная команда допризывников участвовала в республиканских соревнованиях на I губернской Олимпиаде в июле 1920 года в столице Карелии Петрозаводске. В програм-

ме состязаний значились: легкая атлетика (бег на короткие дистанции, прыжки в длину и метание копья), баскетбол и футбол. В Олимпиаде принимало участие три команды: Петрозаводск, Вытегра и Пудож. 24 июля состоялся футбольный матч между командами военно-спортивных клубов из Петрозаводска и Пудожа. Со счетом 11:0 выиграли петрозаводчане. Игра пудожской команды в баскетбол с командами из Петрозаводска и Вытегры также не увенчались успехом [6, с. 99, 103]. В общем зачете первое место заняли петрозаводчане, второй стала команда Вытегры, пудожане заняли последнее, третье место [3].

Таким образом, в 1920-е годы спортивная подготовка допризывников осуществлялась благодаря деятельности Всевобуча. Инструктора по спорту проводили физкультурные занятия, приобщали юношей к спорту, организовывали спортивные соревнования. Важно отметить, что это были первые шаги по развития физкультурного движения не только в целом по Советскому Союзу, но и в отдаленных регионах страны. Таких как Пудожский район Карельской АССР. Однако возможности для развития физической культуры были ограничены. Самыми распространенными видами спорта в это время стали легкая атлетика и футбол из-за их доступности и простоты организации. Развитие других видов – плавания, баскетбола, волейбола, стрельбы – не происходило. При отсутствии соответствующего оборудования, государственного финансирования, специализированных кадров допризывная молодежь овладевала только отдельными физическими упражнениями, которые не требовали сложного инвентаря и необходимых спортивных сооружений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Как прошел у нас праздник Всевобуча и спорта 20 мая // Звезда Пудожа. 1920. 23 мая.
2. Калинина Е. А., Лузанов Н. О. Как приобщали жителей Карелии к лыжному спорту (на примере Пудожского района Карельской АССР) // Научный аспект. Самара. 2023. Т. 25. № 5. С.

1884-1892.

3. Костин А. Г. Книга рекордов Пудожя. Пудож: Изд-во Союзпечать, 2006. 6 с.
4. НА РК. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 124/989. Л. 81.
5. НА РК. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 85/710. Л. 3.
6. НА РК. Ф. Р-574. Оп. 1. Д. 13/104. Л. 99, 103.
7. НА РК. Ф. Р-577. Оп. 1. Д. 29/213. Л. 2.
8. НА РК. Ф. Р-577. Оп. 1. Д. 47/355. Л. 5.
9. НА РК. Ф. Р-577. Оп. 1. Д. 85/710. Л. 42.
10. Об обучении военному искусству // Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта 1917–1957 гг. – Москва: Физкультура и спорт. – 1959. – 347 с.
11. Состязания в плавании // Звезда Пудожя. 1920. 1 июля.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kak proshel u nas prazdnik Vsevobucha i sporta 20 maya // Zvezda Pudozha. 1920. 23 maya.
2. Kalinina E. A., Luzanov N. O. Kak priobshchali zhitelej Karelii k lyzhnomu sportu (na pri-mere Pudozhskogo rajona Karel'skoj ASSR) // Nauchnyj aspekt. Samara. 2023. T. 25. № 5. S. 1884-1892.
3. Kostin A. G. Kniga rekordov Pudozha. Pudozh: Izd-vo Soyuzpechat', 2006. 6 s.
4. NA RK. F. R-573. Op. 1. D. 124/989. L. 81.
5. NA RK. F. R-573. Op. 1. D. 85/710. L. 3.
6. NA RK. F. R-574. Op. 1. D. 13/104. L. 99, 103.
7. NA RK. F. R-577. Op. 1. D. 29/213. L. 2.
8. NA RK. F. R-577. Op. 1. D. 47/355. L. 5.
9. NA RK. F. R-577. Op. 1. D. 85/710. L. 42.
10. Ob obuchenii voennomu iskusstvu // Osnovnye postanovleniya, prikazy i instrukcii po vo-prosam sovetskoj fizicheskoj kul'tury i sporta 1917–1957 gg. – Moskva: Fizkul'tura i sport. – 1959. – 347 s.
11. Sostyazaniya v plavanii // Zvezda Pudozha. 1920. 1 iyulya.